

A CIDADE ABERTA DE RITOQUE: CAMPO DE EXPERIMENTAÇÃO

CARLA CAIRES

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Discente de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo – São Paulo

carla.caires@yahoo.com.br / 043-99620344/ 011-953580721

A CIDADE ABERTA DE RITOQUE: CAMPO DE EXPERIMENTAÇÃO

RESUMO

Na década de 50, arquitetos da Universidade Católica de Santiago do Chile resolveram mudar para Valparaíso, a fim de criar um local em que fosse possível não somente pesquisar, mas vivenciar a arquitetura como um misto de trabalho e moradia.

Dessa forma, iniciaram as primeiras obras críticas experimentais que, juntamente com excursões de pesquisa na América Latina, culminaram com a criação nos anos 70 da Cidade Aberta de Ritoque. A criação dessa só foi possível, através da formação da cooperativa Amereida com arquitetos, artistas, filósofos, professores, que compraram cerca de 300 hectares entre a cidade de Vina del Mar e Ritoque.

A Cidade Aberta de Ritoque se iniciou com a ideia de assembleias, nas quais seria possível discutir em comunidade a formação de cada etapa da cidade, iniciando a mesma com as ágoras, sala de música e hospedarias. As construções eram realizadas pelos próprios professores e alunos e materiais locais reciclados, como campus de experimentação da Universidade Católica. Até os dias atuais a cidade continuou a se desenvolver com novas hospedarias, capela, entre outros edifícios, na qual, muitos dos habitantes são os arquitetos, artistas, filósofos que estiveram em sua criação.

Embora muitas das atividades da Universidade Católica ocorram nesse local, que hoje possui além de campos esportivos e uma sala de música, diversos ateliês e campos de experimentação com atividades obrigatórias para os alunos de arquitetura da UC. A Cidade Aberta por ser de uma cooperativa possibilita mesclar o que poderia ser um campus universitário com valores de cidades ideais. Nesse sentido, esse artigo visa analisar algumas características arquitetônico-urbanísticas da Cidade Aberta de Ritoque como campo de experimentação de ideias e materiais. Tanto no que se refere à criação de um ambiente universitário quanto na forma em que os materiais são revistos, a fim de se relacionar com o meio ambiente e criar espacialidades inusitadas.

Para isso, será realizado um percurso histórico da criação da Cidade Aberta de Ritoque, com seus principais momentos e representações arquitetônicas, enfocando como objeto de análise um conjunto de edifícios de ágoras, sala de música e hospedarias, criados na década de 70. Procura-se enfatizar nesses objetos suas características arquitetônicas, principalmente quanto às técnicas e materiais empregados, e suas relações com o entorno e criação de espacialidades diversificadas.

Esses objetos procuram mesclar em seus projetos teoria e prática, tanto nos conceitos empregados relacionados ao entorno e a criação de edifícios representativos da América do Sul, quanto nas experimentações de técnicas construtivas que mesclam mais de um material e buscam a melhor utilização da tecnologia para o ambiente e as espacialidades criadas.

PALAVRAS-CHAVE

Cidade Aberta de Ritoque, Campo de experimentação, Tijolo

THE OPEN CITY OF RITOQUE: PARK OF EXPERIMENTATION

ABSTRACT

In the 50s, architects of the Catholic University of Santiago de Chile decided change to Valparaiso, in order to create a place in which it was possible not only search, but experiencing the architecture as a mixture of work and housing.

This way, they started the first works critical experimental which, together with tours of the research in Latin America, have culminated with the creation in the 70 the Open City of Ritoque. The creation of this was possible only through the formation of the cooperative Amereida with architects, artists, philosophers, teachers, who purchased approximately 300 hectares between the city of Viña del Mar and Ritoque.

The Open City of Ritoque began with the idea of assemblies, in which it would be possible to discuss community in the formation of each step of the city, starting the same with the “ágoras”, music room and hospederias. The constructions were carried out by the teachers themselves and students and local materials recycled, as campus of experimentation of Catholic University. Until the present days the city continued to develop with new houses, chapel, among other buildings, in which, many of the inhabitants are the architects, artists, philosophers who have been in its creation

Although many of the activities of the Catholic University will occur at this site, which today has in addition to sport fields and a music room, various workshops and camps for experimentation with mandatory activities for students of architecture from UC. The City Open for being of a cooperative allows merge what could be a university campus with values of cities ideal. In this sense, this article seeks to examine some features architectural-urban of Open City of Ritoque as field of experimentation of ideas and materials. Both in the creation of a university environment as in the form in which the materials are reviewed, in order to relate with the environment and create unusual spatiality.

For this reason, it will be carried out a historical journey of the creation of the Open City of Ritoque, with its main moments and architectural representations, focusing on as an object of analysis of buildings with a “ágoras”, music room and hospederias, created in the 70 's. It seeks to emphasize these objects its architectural characteristics, mainly regarding the techniques and materials used, and its relations with the surroundings and creation of spatiality diversified.

These objects seek to merge with their projects theory and practice, both in concepts employees related to the surroundings, and the creation of buildings representative of South America, as the experiments of building techniques that mix more than one material and seek the best use of technology for the environment and the spatiality created.

PALAVRAS-CHAVE

Open City of Ritoque, Park of experimentation, Brick

A CIDADE ABERTA DE RITOQUE: CAMPO DE EXPERIMENTAÇÃO

Quando a Cidade Aberta foi criada no início da década de 70 possuía em seus objetivos mais do que a criação de um local, mas de um lugar, no qual as pessoas envolvidas buscavam mudança de vida e a possibilidade de criação de uma comunidade na qual, trabalho, estudo e vida acontecessem juntos. Nesse sentido, os criadores da Cidade Aberta denominados Corporação Amereida buscavam criar um lugar a partir de “atos poéticos”, onde sempre seria valorizado mais o processo do que o resultado final, embora esse também tenha gerado repercussões na crítica arquitetônica ao passar dos anos.

No entanto, a criação da Corporação Amereida em 1969 foi fruto de um percurso longo de um grupo de professores que buscavam unir cada vez mais a pesquisa à prática arquitetônica, e para isso o grupo formado por poetas, artistas, escultores, pintores e arquitetos, mudaram de Santiago para Valparaíso e criaram em 1952 o Instituto da Universidade Católica em Valparaíso. Nesse período, já começam transformações na forma de viver em comunidade e em 1964 ocorre a primeira travessia para conhecer o continente da América do sul, de Punta Arenas à Santa Cruz de la Sierra, considerada o centro simbólico da América do Sul, que culmina com a criação do manifesto de 1967 e com ele a reforma universitária.

O manifesto continha a denuncia de uma série de fatos, tais como: a submissão das universidades da América do sul às ideologias importadas de universidades de outros continentes, uma grande distinção entre pesquisa, ensino e profissão, a ideia de pesquisa como somente exercício de técnicas específicas e dissimulação da fé católica, o que trazia a necessidade de transformações reais que viessem formar uma comunidade que vivesse, trabalhasse e estudasse juntos, de professores, alunos e profissionais, que defendessem a liberdade do estudo, buscassem representar o continente americano em suas obras e vivesse uma fé genuína.

Junto com a reforma universitária, ocorre nesse período a reforma agrária, o que impulsiona a criação da Corporação Amereida e a possibilidade de comprar um terreno grande de aproximadamente 300 hectares, por um valor baixo, próximo a Valparaíso. O nome da corporação Amereida, significa a junção de América e Eneida, duas palavras que possuem sentidos poéticos que somados constroem a essência do que seria a corporação, tanto no sentido da origem de quem são e do que devem buscar a ser como habitantes associados ao continente Americano, quanto da representação de Eneida, como esse mito da fundação de uma nova pátria. E uma vez que a poesia deveria ser feita por todos, a corporação Amereida criada em 1969 por artistas, arquitetos e poetas, vê a necessidade de ter a prática dessa construção a partir da poesia e através de seus próprios recursos inicia a construção dessa cooperativa que é a Cidade Aberta, mas também devido a grande quantidade de professores da universidade Católica de Valparaíso nessa corporação, a Cidade Aberta também ficou conhecida como Parque Laboratório em parceria com a Universidade

de Valparaíso, na qual até os dias atuais, são desenvolvidas atividades curriculares obrigatórias pelos estudantes.

La Acción es com rostro público: somos la Cooperativa De Servicios Profesionales «Amereida», Propietaria del Seccional De Urbanismo «Parque Costero Cultural y de Recreación». Parque que es así un laboratorio de artes y arquitectura, laboratorio que colabora con la Universidad Católica de Valparaíso. Y este parque-laboratorio que es la Ciudad Abierta no va de suyo contra nada ni nadie, ni aún contra cuantos consideren que la palabra no ha de rimar a la acción; y de suyo tampoco se inquieta por lo que le puede deparar el futuro, pues comprendemos que estos años de intentos y afanes representan «una vez» y no el cumplimiento de alguna ley general del acontecer. (Escuela de Arquitectura y Diseño, 1992, p.132)

Dessa forma, a Corporação Amereida formou um grupo atento ao melhoramento do ensino da arquitetura, que defendia uma aproximação da prática e teoria, no sentido, de alinhar o que se diz com o que se faz, e sem excluir um do outro, que valoriza o processo constante de transformação mais do que o resultado, além de uma maior igualdade entre todos, sejam eles professores, profissionais ou alunos. Talvez por isso, seja tão difícil e talvez impossível, separar os discursos da Cidade Aberta e o que foi construído, e as consequências dos mesmos no terreno escolhido, disposição dos edifícios, materiais utilizados e processo de execução.

O local escolhido para iniciar a construção da cidade, fica próximo da desembocadura do Rio Aconcagua no mar pacífico, com aproximadamente 3 km de praia e um terreno extremamente arenoso (diversas dunas), características físicas que para os criadores representam características do continente americano e proporcionam reflexões quanto à essência do local (nem água, nem terra, nem praia, mas areia que está à mercê do vento) e o posicionamento de como se deve construir, tanto em aspectos físicos (respeitando o desenho das dunas) quanto em aspectos poéticos e significativos (a areia adverte a necessidade de uma constante disponibilidade pessoal para compreender coisas novas e sofrer transformações).

Entre a cidade de Valparaíso e Ritoque, cortado por uma estrada que interliga Concón e Quintero, em uma parada denominada Punta del Piedra, o terreno recortado em dois, configura duas cidades independentes e fechadas, ao mesmo tempo que se mostra próximo de outras cidades, para quem tem a oportunidade de conhecê-lo, se mostra um terreno isolado, fechado, sem sinalizações e pouco habitado. Com apenas alguns edifícios dispersos em uma grande área, e acesso fechado por portões, embora destrancado para pedestre, configura realmente uma comunidade isolada, independente dos outros “mundos” existentes ao redor.

Para dar início a construção do terreno não foi realizado nenhum planejamento prévio, mas a disposição dos edifícios deveriam representar a multiplicidade de um conjunto de ideias e pessoas, além de predominar o desenho virgem, natural das dunas. Dessa forma, sem ruas e quadras, a

primeira construção foi das ágoras, essenciais para ocorrer às assembleias que permitiriam as decisões em conjunto das próximas etapas e características arquitetônicas do local, sendo que a mesma não deveria estar em um local central, uma vez que, a cidade aberta não deveriam promover hierarquia entre os edifícios. A busca da não hierarquização, também definiu outra diretriz para a disposição dos edifícios, eles deveriam ficar entre as dunas, sem vista para o mar, dessa forma, ocorreria uma igualdade nas características físicas do terreno, de visibilidade, intensidade do sol, chuva, vento e umidade, e nos casos dos edifícios que ainda teriam vista para o mar foram executados muros que impedissem essa visão e retornasse a igualdade. Dessa forma, a disposição dos edifícios sem prévio planejamento, poderia crescer de forma imprevisível e múltipla e o terreno continuaria o mais virgem possível.

Algo similar sucede com o uso e gozo da areia. Há em tal quantidade, que as obras podem ficar “dentro” dela em condições parecidas. Além disso, considerou-se conveniente mantê-la em seu estado original. Sua virgindade é respeitada nas obras e também nas vias de circulação, traçadas como caminhos. A atitude é de não converter a natureza em paisagem. (BROWNE, p.99)

Além disso, a disposição dos edifícios espalhados no grande terreno possibilitaria a criação de caminhos entre os mesmos, o que representariam as travessias no continente americano através de suas características físicas diversas. A travessia do aprendizado, aberta a constante transformação. Criando locais abertos em praças naturais de terreno virgem.

Uma vez que, as obras foram executadas em grande parte pelos próprios representantes da corporação, tanto através dos seus recursos quanto da sua mão de obra. Foram escolhidos materiais simples, presentes na região, tais como; tijolo e madeira. Mas, também quando receberam doações de aço, esse material também foi utilizado na construção de obras mescladas. Além do uso de materiais mais baratos, os edifícios eram executados pelos membros da corporação, em alguns casos mesclando o trabalho de professores e alunos, aonde cada um fazia uma parte, (ronda de trabalho) dando uma continuidade disforme no edifício, de forma manufaturado.

Cada edificio se basa en utilizar materiales locales y reciclados, articulados en formas orgánicas y manuales, expansivas y libres, partiendo estrictamente de las actividades y de los gestos, de la espontaneidad y del sentido común, cada una individual y, a su vez, integrada en el lugar, buscando siempre un sentido escultórico, poético y singular. (SOLÀ-MORALES, 2008, p.141)

A postura de tratar o terreno de forma a deixa-lo o mais “virgem” possível, preservando suas características originais, e o uso de materiais locais e técnicas construtivas manuais, além de serem posicionamentos relacionados às circunstâncias físicas e históricas da Cidade Aberta, também demonstram a inserção desta em âmbito internacional. Uma vez que, na década de 70, começaram a surgir conferências sobre a temática de preservação do meio ambiente e busca de soluções em

obras arquitetônicas, nas quais se buscaram amplamente formas de intervir no meio ambiente, inclusive utilizando energia solar e eólica, solução também presente na Cidade Aberta. Outras experiências arquitetônicas e discursos do período serão comparados posteriormente após análise dos edifícios da Cidade Aberta.

Uma vez que os edifícios foram construídos sem planejamento e por várias pessoas, é difícil estabelecer a ordem exata cronológica de que surgiu cada obra, mas de forma quase simultânea, várias obras surgiram na década de 70, tais como: as ágoras, a sala de música e uma série de hospedarias. Cada uma dessas obras fazem parte não só da Cidade Aberta, como também são representativas do Parque Laboratório de Experimentação, e como um experimento que começa a partir de um “jogo” de uma temática, cada obra se desenvolve experimentando materiais, estruturas, geometrias em um misto de diferentes e mutantes fontes interpessoais.

As ágoras

As ágoras são obras externas, sem cobertura, que serviam para reunião da comunidade e decisão conjunta das características da Cidade Aberta, marcavam o início das “travessias” e as primeiras obras feitas por todos para todos. As Ágoras surgem da necessidade do local de encontro, mas também representa o início de tudo, das futuras e eternas travessias através do continente, é o início e o fim, o local aonde o ato poético pode se fazer presente e junto com a areia comandar as transformações da Cidade. Na década de 70 foram construídas duas ágoras: uma na parte baixa do terreno próximo ao mar (parte oeste do terreno) e outra na parte alta do terreno acima da rodovia que liga Concón e Quintero (parte leste do terreno).

A Ágora do lado oeste é denominada Ágora de Tronquoy, essa foi a primeira a ser executada após a abertura dos terrenos. Em homenagem ao desenhador francês Henry Tronquoy falecido em 1968, essa ágora possuía uma proteção na lateral de estrutura de madeira vazada, piso de cimento e tijolo, e se encontra em um terreno em desnível entre dunas de areia, na qual não se pode ver os outros níveis ao redor e o mar. Junto com essa ágora foi construído um pequeno edifício de madeira e cobertura de pranchas de alumínio, denominado Vestal, o qual servia de apoio para manter e cuidar da Ágora. Hoje pouco se vê dessa Ágora que deu lugar a areia novamente, demarcando a transformação constante do terreno que continua a mercê do vento.

A Ágora do lado leste é denominada Ágora de Los Huéspedes, predominantemente executada com o próprio solo, possui piso de terra batida em formato retangular em um nível inferior do terreno, taludes em seu entorno e uma pequena escada de tijolo. Dessa forma, o posicionamento da ágora mesmo em um terreno muito alto e com visibilidade para todo o terreno e mar, ao construir a mesma “cavada” na areia, criando uma cota inferior, possibilita que os usuários da Ágora fiquem privados da visibilidade do mar e do terreno. Apenas cinco esculturas de concreto demarcam as extremidades da Ágora e permitem que sua totalidade de 1564 m² não passe completamente despercebida, mesclada no terreno existente.

Dessa forma, a Cidade Aberta inicia seu desenvolvimento com a criação das Ágoras que são espaço que visam o comum, e foram construídas também a partir do comum, essência da Cidade Aberta. Para a construção das mesmas, observa-se a pouca interferência no terreno, utilizando as próprias dunas para gerar a ambiência que se desejava. Além disso, o material mais característico do terreno, ou seja, a areia é matéria prima abundante para realizar as duas obras, ficando o material a mostra, mesclado com a paisagem natural.

Imagens 1- Ágora de Tronquoy atualmente. Fonte: acervo próprio-dez/2012.

A Sala de Música

Antes de iniciar a construção das hospedarias, a criação da Sala da Música demonstra novamente a busca por criar espaços que visem à comunidade. Localizada na parte oeste do terreno, na direção norte da Ágora de Tronquoy, a Sala de Música foi o segundo tipo de edifício a ser construído. A implantação original mostra um volume retangular com três pequenos volumes externos acoplados nas pontas do grande retângulo ao pé de uma duna de areia. Os pequenos volumes acoplados demarcam as entradas para o grande volume branco fechado. Fechado, entende-se sem outros acessos e sem nenhuma grande abertura externa, a iluminação ocorre principalmente por um átrio central, formando uma “coluna de luz” e pequenas janelas guilhotinas servem de ventilação para o ambiente.

Desde o início da disposição do edifício é lançada a temática da música como base do edifício. Dessa forma, o edifício se posiciona aos pés de uma duna de areia que serve de proteção acústica, e o ambiente fechado com a abertura central, se relaciona com os diferentes níveis de luz e sonoro que o ambiente pode vivenciar. A madeira escolhida como o material principal fica internamente aparente e externamente pintada de branco com frisos diagonais, com características acústicas próprias para um ambiente de qualidade sonora. Já a disposição dos materiais proporciona um

dinamismo de mudanças conforme a necessidade acústica, na qual, planos de madeira podem ser manipulados manualmente conforme a necessidade sonora. Além da madeira, outro material utilizado, foram às placas de alumínio na cobertura, também de cor clara, externamente intensificando o reflexo e a percepção da obra entre as dunas, além de possuir características físicas que protegem o edifício das intempéries e gera continuidade do desenho das paredes.

Atualmente encontram-se mais um edifício e um objeto que fazem parte do conjunto da Sala de Música. Em uma implantação triangular demarcada por piso cerâmico, o edifício da Sala de Música fica em uma extremidade do triângulo, enquanto outro edifício menor retangular se encontra na segunda extremidade e uma cruz se encontra deitada na terceira extremidade do triângulo. Brancos, os dois edifícios e a cruz contrastam com as areais das dunas e de maneira diferente que as Ágoras não se mesclam com a paisagem natural, mas embora aparentemente oposto à paisagem, de forma analógica buscam referências na natureza das dunas que demarcam a base da construção e da luz que se forma em coluna principal do ambiente.

Imagem 3- Sala de música. Fonte: acervo próprio-dez/2012.

As Hospedarias

Diferente dos dois tipos citados anteriormente, as hospedarias são ambientes menos coletivos, nos quais existem espaços utilizados somente por seus moradores. Fruto de um dos conceitos base da Cidade Aberta, as hospedarias são casas abertas para visitantes, nela existem seus moradores que cuidam da manutenção e segurança das mesmas, e espaço para receber possíveis visitantes.

Embora de uso parcial coletivo, as hospedarias foram construídas de forma comum em “atos poéticos”, nos quais uma temática principal norteia a construção da obra e ocorre uma ronda de trabalhos, em que sem prévio planejamento, professores e alunos vão se alternando, agregando espaços ao existente, em direção a um fim imprevisível.

As primeiras hospedarias construídas foram: Dos Hospedarias: de las Máquinas y del Banquete, o tema que norteou a construção foi a orientação a partir do céu do Cruzeiro do Sul, no qual, se

priorizam as aberturas para o céu, ao invés da paisagem. Na interconexão dos dois volumes trapezoidais se encontra um vazio central, um espaço que mescla o interior e o exterior, ao mesmo tempo que se mostra exterior as hospedarias, ele se mostra interior ao volume total. O vazio central demarca o local da mesa, não só por representar o próprio banquete que ocorria no dia em que se iniciou a construção da hospedaria, mas para marcar o local de encontro e de troca em igualdade.

Feita por ronda de trabalho, essas hospedarias tem uma forma e espacialidade complexa, feita por um processo constante de adição de partes, na qual ela só é possível ser revelada através da promenade arquitetural, ao percorrer os ambientes é que os mesmos se revelam e se simplificam a disposição de usos. Posteriormente foi executada cobertura sobre uma das hospedarias, para resolver a infiltração constante que a mesma sofria, e ao mesmo tempo que demarca uma unidade, essa cobertura plana e reta contrasta com o volume tortuoso, inclinado e imprevisível da hospedaria.

Além da volumetria impactante, de formas justapostas, as hospedarias também possuem diferentes materiais justapostos em um jogo de texturas, cores e planos. Apoiadas no solo, o primeiro material que está na base da construção e em contato direto com a areia do terreno são os tijolos, esses ficam aparente e dão continuidade a cor da areia, além de possibilitar a construção de formas curvilíneas e se transformar em piso. Posteriormente temos painéis de madeira com frisos inclinados, ora na cor natural, ora pintados de preto ou painéis lisos brancos com aberturas inclinadas de diferentes tamanhos e desenhos. Além dos painéis de madeira, também existem tanto paredes em formatos curvos em cor de cimento quanto paredes lisas, retangulares, pintadas de branco e para possibilitar coberturas curvas foram utilizadas placas de alumínio.

Dessa forma, as duas hospedarias embora unidas e com características similares de volumes com formas justapostas, uma contrasta claramente da outra em sua aparência externa. Na qual, a da extremidade norte, só possui o percurso e a base de tijolos aparentes e o restante da volumetria, em plano retos brancos com telhado embutido, e dois volumes principais retangulares com anexos justapostos, nos quais se encontram as entradas, com certa familiaridade a Sala de Música. Já a outra hospedaria mais ao sul, tem também a sua base de tijolo aparente, mas possui uma grande parede curvilínea de concreto aparente, diversos planos inclinados de madeira, ora aparente, ora pintada de preto, ora pintada de branco, e coberturas inclinadas.

Imagens 4- Primeiras hospedarias Cidade Aberta de Ritoque. Fonte: acervo próprio-dez/2012.

Através dos diferentes formatos das aberturas e tipos de materiais e texturas utilizados, nas duas hospedarias a luz envolve o usuário em sua promenade e intensifica o jogo de cheio e vazios da volumetria e dos espaços internos. Um jogo de luzes que de certa forma lembram as obras de Barragán e o misto de espaços de contemplação mas sem a surpresa da descoberta das vistas externas, uma vez que se prioriza o céu mais do que a paisagem natural do terreno.

A terceira hospedaria, que se encontra na frente das duas hospedarias citadas anteriormente, se chama Hospedaria del Alcoba, a princípio foi projetada como biblioteca e posteriormente virou hospedaria. Essa possui esse nome devido as paredes semi-circulares que sobressaem do volume da edificação. Também construída em partes, teve seu início em um aparente planejamento de um espiral com desníveis, na construção de sete volumes quadrados similares, que flutuavam em uma estrutura aérea e possuem as paredes semi-circulares com entrada de luz indireta zenital. Posteriormente foram construídos outros volumes retangulares que apoiavam apenas em pequenos pilares no terreno, e outros volumes que apoiam diretamente no terreno. As entradas são marcadas por percurso de tijolo aparente, enquanto o restante da volumetria é de madeira pintada de branco, vidro e placas metálicas nas coberturas. Diferente das hospedarias anteriores, a Hospedaria Alcoba trás uma nova concepção de relação com o terreno, separando o edifício do mesmo, com poucos pontos de apoio.

Imagens 5-6- Hospedaria Alcoba Cidade Aberta de Ritoque. Fonte: acervo próprio-dez/2012.

No final da década de 70, outra hospedaria surge demarcando a entrada da Cidade, ficando conhecida como A Hospedaria da entrada. Essa hospedaria se encontra completamente aérea ao terreno, na qual, o térreo é tratado de forma livre, a fim de gerar espaços coletivos. Em meio aos pilares de apoio de madeira, surgem muros curvos e recortados de alvenaria aparente, que geram um jogo de cheio e vazios entre possíveis percursos no térreo, e criam escadas de acesso para o pavimento superior, tanto em círculo como em diagonal. Além disso, a alvenaria aparente se expande além do alinhamento da Hospedaria criando uma praça externa que demarca a rua de entrada da Cidade Aberta. Nessa obra, o tijolo se evidencia como jogo poético de diferentes

formatos, ritmos, espessuras, alturas, usos, que possibilita o habitar não só do térreo mas o habitar do terreno, da areia das dunas para o barro manipulada que forma o tijolo.

Imagens 7-8- Hospedaria da entrada e tijolos do térreo. Fonte: acervo próprio-dez/2012.

Dessa forma, é possível observar nas hospedarias diferentes formas de projetar, lidar com o terreno, executar a obra e experimentar os materiais. Das primeiras para às últimas, ocorre uma maior busca por planejamento arquitetônico e a marcação mais forte de um projeto arquitetônico norteador. Na ligação da obra com o terreno, sempre é possível encontrar o tijolo como material de ligação entre a obra e as dunas, no entanto nas primeiras hospedarias o tijolo se mescla com os outros materiais em uma fachada única, na hospedaria Acolba o material quase desaparece e inicia uma separação do edifício com o terreno em pilares aéreos, mas na última hospedaria analisada, o tijolo volta a ter uma posição principal, sem se misturar com outros materiais, evidencia o térreo, criando acessos, paredes, escadas, tetos, envolvendo o usuário em uma promenade aberta, ou talvez dando continuidade as travessias de Amereida, não só entre as dunas e edifícios da Cidade Aberta, mas agora através do edifício.

Posteriormente, ainda foram construídas mais hospedarias, cemitério, capela, ateliês, praça, entre outros edifícios, que possuem em sua maioria o uso de tijolos em geometrias inclinadas e curvas, madeira e placas de alumínio. Experimentando diferentes formas e disposição estrutural, com estruturas aéreas, mescla de materiais, e espacialidades imprevisíveis.

Imagens 9- Palácio no lado leste. 10- Praça no lado oeste. Fonte: acervo próprio-dez/2012.

A Cidade Aberta, a Paisagem e o Barro

A arquitetura moderna, entre outras características, trouxe segundo Solá-Morales (2008), a busca por estabelecer uma nova sociedade que buscasse uma ética e compromisso social. Nesse sentido, muitas formas arquitetônicas surgiram desde a década 30, relacionadas à industrialização e a criação de espaços coletivos no térreo. Posteriormente, principalmente a partir da década de 60, começaram a surgir diferentes formas que buscassem um novo modo de vida, principalmente em comunidades. Foi nesse período, que em 1964 surgiu a proposta urbana da cidade de New Babylon, de Constant Nieuwenhuis, que entre outras características utilizava-se de formas labirínticas, que favorecessem a não hierarquização e desorientação, através de megaestruturas aéreas de estrutura aparente, com um sistema aberto de transformações e adaptações ao terreno. Além de Constant o grupo SITE fundado em 1970, também se dedicou a criar objetos entendidos como paisagem.

A comunidade Terra de Claudio Caveri em Buenos Aires é um exemplo mais próximo do Chile, contemporâneo a Cidade Aberta, que busca criar uma nova sociedade e se relacionar com a natureza, através da criação de formas orgânicas relacionadas à mesma e autoconstrutíveis com as mãos. Com algumas similitudes, a experiência da Cidade Aberta também demonstra essa busca de criar uma nova sociedade comunitária, utilizando para isso atos poéticos comuns e a busca de se relacionar com a natureza das dunas, através de suas formas abertas e disformes, significativas, com materiais reciclados e aparentes, construídas por suas próprias mãos.

Outros autores desse período como Collin Rowe e Norberg-Schulz, estabeleceram discursos que defendiam um olhar crítico a paisagem e a busca da construção de um lugar, passível de ser apropriados pelas pessoas. Nesse sentido, a Cidade Aberta desde os estudos feitos pelos professores da Escola de Valparaíso antes de sua fundação, buscaram educar seus olhares e de seus alunos a analisar as paisagens existentes, sejam essas urbanas ou naturais, e a partir das mesmas criar lugares. Logo, o uso de materiais como o tijolo mesclado com as areias das dunas, demarcando espaços de uso coletivo, evoca não só as características físicas presentes nas obras mas um significado a mais relacionado a ligação com o terreno e da essência do lugar relacionado a paisagem existente, como representantes da América do Sul.

Na Cidade Aberta os arquitetos, professores, estudantes e outros integrantes da Corporação Amereida, puderam não só na teoria, mas na prática de suas obras, revelar tratamentos diferenciados através das potencialidades e problemas entre outros materiais do barro. Simbolicamente relacionado à areia que demarca, gera e transforma a Cidade Aberta, o barro é utilizado constantemente em pisos, estruturas e muros, que ligam a areia à obra. Além de demarcarem, nem que seja através dos pisos das Ágoras, os locais comuns, o material pode ser utilizado em suas diferentes potencialidades físicas, na proteção de umidade, contenção de terreno, criação de percursos, pavimentação, criação de obstáculos visuais, criação de mobiliário nos bancos ao ar livre, alternância de cheios e vazios e criação de formas artísticas. Além disso, a

execução desse material permite a liberdade de expressão artística e a não necessidade de mão de obra específica ou de métodos de industrialização, mas sim potencializa a construção “pelas próprias mãos” que buscavam.

Nesses exemplos o barro, através principalmente do tijolo, é trabalhado evocando suas características naturalistas, afirmando-as deixando externamente expostas e misturando o material com o ambiente natural. Negando por sua vez, qualquer evocação industrialista e inovadora do material em si, mas buscando nas características básicas do material e na mão de obra local, a criação de resultados formais e significados inovadores, na criação de lugares representativos.

No Parque Laboratório da Cidade Aberta, a importância do material não parece estar relacionada às suas qualidades técnicas de resistência física, mas a sua ligação com o local, seu significado poético, a maneira de tocar o existente e se mesclar ou contrastar, a maneira de misturar técnicas construtivas à procura de espacialidades e temáticas, na qual a matéria está à disposição do interesse comum, do discurso, da forma e do terreno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALFIERE, Massimo. *La Ciudad Abierta: A community of architects and Architecture created in commun*. Roma: Editrice Libreria Dedalo, 2000.

BROWNE, Enrique. *Arquitetura e poesia em Valparaíso*. São Paulo: Revista Projeto, julho 1984, n,65, p.94-99

ELIASH, Humberto, MORENO, Manuel. *Arquitectura y modernidad en Chile/ 1925-1965: una realidad múltiple*. Santiago de Chile: Universidad Católica del Chile, 1989

COLÉGIO OFICIAL DE ARQUITETOS DE MADRID. *Arquitectura Panamericana: Ciudades de América*. Santiago de Chile: federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, 1992, p.130-141.

SOLÀ-MORALES, Ignasi. *Sistemas Arquitectónicos contemporâneos*. Barcelona: Gustavo Gili, 2008

www.amereida.cl

PALAVRAS-CHAVE

Cidade Aberta de Ritoque, Campo de experimentação, Tijolo